

**«EGLI È LA NOSTRA PACE» (Ef 2,14).
LINEAMENTI PER UNA “CRISTOLOGIA IRENICA”
A PARTIRE DAL NUOVO TESTAMENTO**

Gandhi ha dichiarato di aver attinto la dottrina della non-violenza dai Vangeli¹. E del resto moltissimi pacificismi, di ieri e di oggi, hanno asserito di ispirarsi agli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Probabilmente i non cristiani hanno colto prima e meglio dei credenti la centralità dirompente del tema della pace nel messaggio di Cristo, un messaggio che non per caso viene complessivamente qualificato dal Nuovo Testamento come «vangelo della pace (εὐαγγέλιον τῆς ειρήνης)» (Ef 6,15). In effetti, nonostante «“pace” è, nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, uno dei più importanti concetti religiosi»², il tema non sembra aver conosciuto finora una collocazione opportuna e una trattazione significativa in seno alla riflessione teologica, in particolare in quella dogmatica, accontentandosi al massimo di trovare cittadinanza in qualche “periferia” della teologia morale.

«L'importanza del tema biblico della pace sembra essere sfuggita per molti secoli alla riflessione teologica: in essa troviamo presentati temi diversi riconducibili al tema globale della pace, studiati di volta in volta entro situazioni esterne (sociali) diverse ed entro tendenze e preoccupazioni teologiche diverse, ma non troviamo una trattazione sistematica della teologia della pace. Si può dire che dopo il XIX libro del *De Civitate Dei* di Agostino (fine del IV secolo) fino alla *Teologia della pace* di J. Comblin (1961) vi è un vuoto di secoli in cui il tema della pace, come tema teologico a se stante, è praticamente ignorato: esso viene introdotto sostanzialmente solo in due contesti, e precisamente come tema morale nel contesto della legittimità della guerra (o della violenza armata fra gruppi) e come tema dogmatico nel contesto dei *Novissimi*, e cioè come tema escatologico. Nella tradizione spirituale è invece presente come pace del cuore e cioè come un fatto del tutto privato»³.

È soltanto nel XX secolo, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, che il tema della pace ha conosciuto un graduale “riscatto” in seno al discorso teologico, grazie

¹ Cfr. M.K. GANDHI, *Gandhi parla di Gesù*, Bologna 1989, specie 39-60 [originale inglese: 1963].

² Così K. RAHNER, «La pace di Dio e del mondo», in ID., *Nuovi saggi*, III, Roma 1969, 789-810: 797 [originale tedesco: 1967].

³ E. CHIAVACCI, «Pace», in *Teologia*, cur. G. Barbaglio – G. Bof – S. Dianich, Cinisello Balsamo 2002, 1048-1064, 1048. Del medesimo avviso già G. PATTARO, «Pace», in *Nuovo dizionario di teologia*, cur. G. Barbaglio – S. Dianich, Cinisello Balsamo 1977 [1991⁶], 1031-1050: 1031s.

anche ad alcuni importanti documenti magisteriali: dall'enciclica *Pacem in terris* di Giovanni XXIII (1963) e dalla costituzione pastorale *Gaudium et spes* del Concilio Vaticano II (1965) fino al recente *Compendio della dottrina sociale della Chiesa* pubblicato dal Pontificio Consiglio della giustizia e della pace nel 2005.

Sulla scia di questa *renaissance*, il presente contributo intende concentrarsi specificamente sulla relazione tra Gesù e la pace nel Nuovo Testamento, con l'obiettivo di enucleare una incipiente "cristologia irenica". Da una parte, è una relazione che emerge sin dall'inizio dei Vangeli, giacché, nella notte successiva alla nascita di Gesù, gli angeli si presentano ai pastori proclamando: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama» (Lc 2,14). Dall'altra parte, questa relazione è destinata a conoscere un formidabile crescendo espressivo all'interno di tutto il Nuovo Testamento, raggiungendo con la pasqua il suo momento culminante.

Il taglio del saggio è essenzialmente dogmatico: l'impressione è infatti che il tema della pace, riscoperto in ambito teologico-morale come capitolo specifico dell'etica politica e sociale, attenda tuttora un'esplorazione adeguata da parte della teologia dogmatica. In tal senso, la "cristologia della pace" è solo il primo passo per poter elaborare, sempre a partire dagli scritti neotestamentari, una corrispondente riflessione in ambito triadologico e pneumatologico, antropologico ed ecclesiologico, protologico ed escatologico. Ci pare, in effetti, che non esista regione del sapere teologico-sistemico che non sia intersecata in qualche misura dalla questione della pace⁴.

1. Un regno di pace

Dai Vangeli affiora una "pretesa" inaudita di Gesù: quella di essere il messaggero definitivo di Dio, superiore ai profeti e ai re di Israele (cfr. Mt 12,41s) e addirittura al patriarca Abramo (cfr. Gv 8,58). Egli rivendica un rapporto di intimità esclusiva

⁴ È di questo parere il già citato RAHNER, «La pace», 798s, per il quale «su questa base [della dottrina vetero e neotestamentaria della pace] sarebbe possibile estendere l'uso teologico del termine "pace" a tutti i trattati. Nella dottrina della creazione dovremmo considerare come pace l'apertura del creato alla salvezza, la sua "salvabilità", la possibilità della sua "divinizzazione" e viceversa. Nella cristologia, quando parliamo della pienezza di grazia di Cristo, egli verrebbe a impersonare la pace tra Dio e il mondo e la pietra angolare per una ristrutturazione su basi nuove di un mondo riconciliato con Dio. Nell'ecclesiologia, insieme con il Vaticano II, potremmo considerare la Chiesa come il segno sacramentale e storico, come la manifestazione storica della promessa che Dio ha fatto di se stesso e che unisce il mondo con lui, rappacificandolo con se medesimo. La morale potrebbe considerare la pace come la meta ultima del lavoro per l'avvento del regno di Dio. Infine nell'escatologia, la pace sarebbe il contenuto della speranza nel riposo eterno».

con Dio, del quale afferma di conoscere e adempiere perfettamente la volontà e che osa chiamare familiarmente «Padre»: particolarmente indicativo, e audace, è in tal senso il vezzeggiativo «ἄββᾶ» (letteralmente “papino, babbo caro”) che Mc 14,36 ha conservato all’inizio della preghiera nel Getsemani. In virtù di questa “pretesa”, Gesù si sente libero nei confronti della legge giudaica, che ritiene di poter interpretare in modo autorevole e ultimativo, violando all’occorrenza le norme sul sabato, sul digiuno, sulla purità rituale... (cfr., fra tanti testi, Mc 1,22.27; 2,23-28; 3,1-6; 5,21s.27s.43s; 7,5-13), per sostenere un modo nuovo – meno esteriorista – di vivere il rapporto religioso. Altrove si proclama superiore al tempio, indicando nella sua stessa persona la nuova e definitiva “dimora” di Dio in mezzo agli uomini (cfr. Mc 11,15ss; Mt 12,1ss; Gv 2,19ss; 4,21-24), e ardisce addirittura concedere la remissione dei peccati, prerogativa ritenuta esclusiva di Dio (cfr. soprattutto Mc 2,1-10).

«La cristologia implicita del Gesù terreno contiene una pretesa inaudita, che spezza tutti i precedenti schemi. In lui si entra a contatto con Dio e il suo regno; in lui s’incontrano la grazia di Dio e il suo giudizio; egli è il regno di Dio, la parola di Dio, l’amore di Dio in persona»⁵.

Come è noto, l’annuncio del regno di Dio rappresenta il nucleo essenziale della predicazione di Gesù, e dunque il “cuore” della cristologia prepasquale. Il preludio di Mc 1,14s – «Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel vangelo”» – rappresenta a buon diritto un vero e proprio sommario dei discorsi gesuani: «Il regno di Dio costituisce il centro e, possiamo dire, il tutto dello specifico messaggio di Gesù Cristo e della sua attività»⁶.

Cristo, in ogni caso, non è soltanto il banditore di oracoli divini sulla βασιλεία τοῦ θεοῦ (o, come preferisce dire Matteo, βασιλεία τῶν οὐρανῶν), come sono stati i profeti veterotestamentari e ancora Giovanni Battista: Gesù, in un certo senso, si identifica con il regno che annuncia, è il “regno in persona”, l’αὐτοβασιλεία τοῦ θεοῦ, per dirla con Origene⁷. Pur riallacciandosi consapevolmente alla tradizione profetica che parla del regno come di un bene futuro, Cristo intende questo futuro come imminente, asserendo che il regno di Dio si è fatto ormai vicino (cfr. Mt 3,2; 4,17; 10,23; 13,28s; Mc 9,1; 13,30; Lc 17,20; 21,32), e in alcuni casi si spinge addirittura a parlarne al presente: il regno si realizza *hic et nunc* nella sua persona, al

⁵ W. KASPER, *Gesù il Cristo*, Brescia 1996⁸, 138 [originale tedesco: 1974; 1992¹¹].

⁶ J. BONSIRVEN, *Il regno di Dio*, Alba 1960, 7s [originale francese: 1957].

⁷ Cfr. ORIGENE, *Commentarium in Evangelium secundum Matthaëum*, XIV, 7: PG 13, 1198.

punto che accogliere lui significa *sic et simpliciter* accogliere la regalità di Dio (cfr. Mt 10,40 = Mc 9,37). Non stupisce, in tal senso, che alla domanda dei farisei: «Quando viene il regno di Dio?», Gesù risponda: «Il regno di Dio è in mezzo a voi» (Lc 17,20s). Anche altrove Cristo dichiara che questo regno è arrivato con lui e si manifesta nelle sue opere: «Se io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio» (Lc 11,20; cfr. Mt 12,28). Gli stessi miracoli, prima che gesta portentose che manifestano il potere straordinario di Gesù, sono segni che testimoniano l'avvento del Regno mediante il suo ministero (cfr. in particolare Mt 11,2-6; Lc 7,18-28)⁸.

Questo “regno di Dio” che Gesù porta, e che anzi egli stesso “è”, non può essere compreso alla stregua di un regime politico. Anzitutto ci troviamo di fronte, secondo il senso originario dell'espressione ebraica *malkūt IWHW*, ad un concetto essenzialmente dinamico: il suo significato più prossimo è “Dio è (diventato) re”, “Dio esercita la sua signoria”, “Dio proclama la sua sovranità”. Regno di Dio, allora, «non significa innanzitutto un regno concepito come spazio sul quale Dio esercita il proprio dominio, ma come signoria attuale di Dio nella storia, come manifestarsi della divinità di Dio»⁹. In secondo luogo, questo regno è esclusivamente di origine spirituale, trascendente, soprannaturale: è “di Dio”, non dipende dall'iniziativa umana e non ha nulla a che vedere con i regni terreni, come Gesù chiarirà a scanso di equivoci a Ponzio Pilato: «Il mio regno non è di questo mondo» (Gv 18,36). In terzo luogo, questo regno sovrappiunge come benedizione e salvezza per l'uomo, per ogni uomo: il regno di Dio non opprime, ma libera; non distrugge, ma edifica; non uccide, ma fa vivere o ri-vivere. Insomma, con l'annuncio del Regno, Gesù intende affermare che Dio, grazie e attraverso la sua persona e il suo ministero, inizia ora ad esercitare in modo particolarmente efficace la sua regalità liberante sugli uomini.

Ma un regno “spirituale” non equivale affatto a una dominio “disincarnato”. Dio viene come liberatore di tutto l'uomo: certamente a lui interessa principalmente la dimensione interiore, perché è nel cuore che si annida quella forma micidiale di prigionia che si chiama peccato, ma egli non trascura la dimensione esteriore, pubblica, sociale in cui l'uomo svolge la sua esistenza. Il suo non è un regno di questo mondo, eppure irrompe in questo mondo per rinnovarlo radicalmente:

⁸ B. KLAPPERT, «Regno», in *Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento*, cur. L. Coenen – E. Beyreuther – H. Bietenhard, Bologna 2000⁶, 1513-1527: 1524 [originale tedesco: 1970]: «la caratteristica della predicazione di Gesù sul regno di Dio non consiste nel fatto che Gesù abbia portato una nuova dottrina circa il regno di Dio, oppure radicalizzato le attese escatologico-apocalittiche, bensì nel fatto che egli ha creato un rapporto inscindibile tra il regno di Dio e la sua persona. L'aspetto nuovo della predicazione del regno di Dio da parte di Gesù è “lui stesso, semplicemente la sua persona”».

⁹ KASPER, *Gesù il Cristo*, 229.

«Il regno di Dio è trascendente e soprannaturale: proviene solo da Dio, solo dall’alto. Ma allo stesso tempo è completamente immanente. Dove arriva il regno di Dio, là gli affamati vengono saziati, gli afflitti consolati (cfr. Mt 5,3-10: le beatitudini), si amano i nemici (cfr. Mt 5,38-42) e sull’esempio degli uccelli del cielo e dei fiori del campo non ci si preoccupa più del cibo o del vestito (cfr. Mt 6,25-33). Anche qui solo la persona di Gesù può rendere presente il regno di Dio che deve venire, nelle cui parole e opere la sovranità di Dio è un fatto concreto. Il regno è già qui in quanto Gesù cerca la compagnia dei pubblicani e dei peccatori e siede con essi a tavola e a essi dichiara il perdono dei peccati. Come colui che ha preparato il pranzo invita a tavola i mendicanti e i senza tetto (cfr. Mt 22,1-10), come l’amore del padre riaccoglie il figlio perduto (cfr. Lc 15,11-32), come il pastore va in cerca della pecora smarrita (cfr. Lc 15,4-7), come la donna ricerca la moneta perduta (cfr. Lc 15,8ss), come il padrone dà per sua bontà la paga completa agli operai dell’ultima ora (cfr. Mt 20,1-15), così Gesù va verso i peccatori, per dichiarare loro il perdono, “perché è per essi il regno dei cieli” (Mt 5,3). Solo i peccatori, coscienti di grosse colpe (cfr. Lc 7,41ss), sono in grado di misurare il significato del perdono, della bontà di Dio, perché “non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati” (Mc 2,17)»¹⁰.

L’avvento del regno significa la prossimità radicale di Dio nei riguardi dei poveri, siano essi poveri materialmente (come i mendicanti e le vedove), fisicamente (paralitici, ciechi, sordomuti, epilettici...), spiritualmente (cioè i peccatori). In Gesù, Dio intende riconciliarsi con tutti gli uomini: “vuole fare la pace con loro e in questo modo donare pace al loro cuore”. Proprio la pace costituisce un elemento intrinsecamente caratterizzante l’annuncio gesuano del regno: questo, infatti, non è altro che un grandioso progetto di pace tra cielo e terra, tra Dio e l’uomo.

«La pace, giustamente intesa, è il dono comprensivo e definitivo della salvezza, che Gesù promette. Per riconoscerlo, si deve tener presente, oltre ai λόγια relativamente pochi della tradizione di Gesù, in cui si trova la parola “pace”, la totalità del suo messaggio del regno di Dio che incomincia. Il “regno di Dio”, come manifestarsi dell’essere Signore da parte di Dio, si riferisce per il suo concetto a una condizione di salvezza e di pace, che solo Dio stesso può portare»¹¹.

Per comprendere come i Vangeli intendano la pace, è necessario richiamarsi alla concezione veterotestamentaria dello *shālôm*. La pace è, per Israele, una categoria

¹⁰ KLAPPERT, «Regno», 1524.

¹¹ A. VÖGTLE, *La pace. Le fonti nel Nuovo Testamento*, Brescia 1984, 53 [originale tedesco: 1983].

essenzialmente religiosa, che assume nel tempo una connotazione soteriologica sempre più marcata, diventando praticamente “l’altro nome” della salvezza. *Shālōm*, infatti, indica non tanto l’assenza di guerra (come il greco εἰρήνη e il latino *pax*), ma una condizione di benessere spirituale e di prosperità collettiva che proviene da Dio soltanto e che, soprattutto a partire dal Deuteroisaia, viene concepita sempre più come un bene escatologico che giungerà col Messia davidico¹².

¹² Oltre all’attenta disamina di G. VON RAD, «*Shālōm* nell’Antico Testamento», in *Grande Lessico del Nuovo Testamento*, cur. G. Kittel – G. Friedrich, III, Brescia 1967 [originale tedesco: 1933 e 1935], 195-207, si leggano utilmente RAHNER, «La pace», 797s: «Nel Vecchio Testamento *shālōm* indica semplicemente quel che dobbiamo impetrare da Dio, perché senza e fuori di lui non c’è pace. In questa accezione il termine è usato in Geremia e Ezechiele per indicare il bene centrale e complessivo della salvezza e, in Isaia, l’attesa messianica. “Pace” significa dunque in talune circostanze – in un angolo visuale che riunisce insieme protologia ed escatologia – quasi il ripristino della pace edenica distrutta dal peccato originale. Il Messia diventa allora il *princeps pacis*. E anche in questo contesto “pace” viene intesa come il complesso dei beni della salvezza»; VÖGTLE, *La pace*, 9: «La religione rivelata di Israele, che scopriva sempre più anche il meccanismo della violenza, sufficientemente sperimentato e messo in atto da Israele, fa maturare il riconoscimento che l’unico vero Dio e Signore del mondo è colui che dona e garantisce la “pace”, un essere totalmente salvati, così come si può rendere il significato della parola ebraica che sta per pace (= *shālōm*). Perciò la profezia attendeva la realizzazione di tale pace solo all’affermarsi del regno di Dio alla fine dei tempi (cfr. Sal 84,1-4; Mi 4,2s; Is 2,1-5)»; H. BECK, «Pace», in *Dizionario dei concetti biblici*, cur. Coenen – Beyreuther – Bietenhard, 1118-1122: 1118s: «Per l’ebraico *shālōm* è caratterizzante non tanto, come nel greco εἰρήνη, l’opposizione allo stato di guerra, quanto l’opposizione a uno stato di squilibrio che compromette il benessere sociale del popolo, che in certi casi può richiedere anche l’entrata in guerra (cfr. 2Sam 11,7). Così nei LXX anche εἰρήνη finisce per esprimere innanzitutto la *prosperità* in generale, completamente orientata a Dio come a colui che la procura e da cui dipende. Addirittura in Gdc 2,24 troviamo detto che IHWH è la pace. *Shālōm* abbraccia tutto quello che è dato da Dio su qualunque piano. Εἰρήνη, indicando questa realtà che viene da Dio, si avvicina al concetto di salvezza (σωτηρία) in quanto bene che viene all’uomo da parte di Dio (cfr. Sal 84,12). Quando Dio ritira la sua pace, subentra il lutto (cfr. Ger 16,5). [...] Dopo il 597 e il 587, specialmente nel Deuteroisaia, il messaggio di pace diventa il centro della promessa profetica. Una volta distrutta Gerusalemme, i falsi profeti di salvezza (cfr. Ger 6,14; 8,11; Ez 13,10.16) non hanno più alcuna possibilità di successo. Nel Deuteroisaia l’alleanza di pace con Dio (cfr. Is 54,10) viene concepita in termini escatologici: la giustizia, la luce, la salvezza, la gloria (cfr. Is 62,1s) appaiono tutti contrassegni dell’attesa escatologica. Il mondo e la creazione, caduti nel peccato, puniti con giusto giudizio e travagliati dal proprio interno dissidio, devono essere risanati (cfr. Is 11,6-9; 29,17-24; 62,1-9) in un atto di ri-creazione che abbracci cielo e terra (cfr. Is 65,17ss; si veda anche Ap 21,1-4). Il messaggio del rinnovamento dell’alleanza di pace ha come sbocco l’attesa della pace eterna promessa dai profeti, una pace che abbraccerà tutte le genti. Talvolta la venuta della salvezza escatologica è connessa con l’attesa del re di pace (Messia) (cfr. Is 9,5s) il quale, essendo l’unto di Dio (cfr. Is 61,1s), porta e inaugura il regno della pace»; J. TERÁN-DUTARI, «Pace (movimenti per la)», in *Sacramentum mundi*, V, cur. K. Rahner, Brescia 1976, 831-841: 832 [originale tedesco: 1967ss]: «Questo bene della pace è sin dall’inizio [nell’Antico Testamento] un bene religioso e come tale viene designato e impetrato nelle formule di saluto e di benedizione. L’espressione culturale dei primi tempi “IHWH è pace” (Gdc 6,24) lo con-

Proprio adempiendo le attese giudaiche, Cristo si presenta come colui che elargisce agli uomini lo *shālōm* promesso: è lui il «principe della pace» vaticinato dagli oracoli messianici di Isaia (9, 5), è lui che «è stato trafitto per le nostre colpe» ed ha accettato volontariamente «il castigo che ci rende la pace», come preannunciano i carmi deuterisaiani sul misterioso “servo di IWHW” (Is 53, 5).

«Gesù realizza la ricchezza della pace messianica che trova nell’Antico Testamento, nel quale coglie una sorta di anticipazione della sua missione e della sua vita. È il tema centrale dell’alleanza, e del conseguente regno messianico, considerato come un regno di pace (cfr. Sal 72,3-7), in costante rapporto con la *ṣedaqà* (giustizia) di Dio, che opera misericordia e salvezza e predilige le vittime dell’ingiustizia umana, tanto che si asserisce “effetto della giustizia sarà la pace” (Is 32,17). Pace e giustizia, seppure sotto alcune varianti linguistiche, costituiscono un binomio che qualifica i tempi messianici e che Gesù riprende nel suo agire profetico e misericordioso. [...] Se si può affermare che la salvezza nasce da un “seme di pace” (Zc 8,12), si può ugualmente asserire che *il messianismo di cui ha coscienza Gesù porta all’infiorescenza della pace*. Non solo perché l’alleanza si identifica con essa (cfr. Mt 2,5: “alleanza di vita e di pace”; Is 54,10; Ez 34,25: alleanza di pace), ma soprattutto perché in Gesù, prima, e nella comprensione della sua morte, poi, avviene l’identificazione tra la sua opera e la sua persona con la stessa pace»¹³.

2. Il Messia della pace

L’esegesi contemporanea sostiene che il Gesù storico non abbia mai applicato direttamente a sé il titolo di Messia: sa di essere tale, accetta che gli altri lo chiamino così, ma egli stesso si mostra “allergico” a questo titolo. Un’attribuzione del genere, in effetti, va incontro a pericolosi fraintendimenti: non mancano nel popolo di Israele quanti attendono il Messia come restauratore dell’indipendenza politica del popolo e dunque come liberatore – all’occorrenza dotato di esercito e di armi – dalla dominazione romana. Tra questi gli zeloti, una cerchia di terroristi nazionalisti, dalle cui fila provengono verosimilmente anche alcuni dei Dodici. Gesù, al contrario, intende la

ferma. Una crescente riflessione sul bisogno di salvezza da parte del popolo e dei singoli che ne fanno parte fa apparire la pace sempre più come dono gratuito che dipende dai propositi di salvezza di IWHW (cfr. Sal 84,9ss). Due correnti della rivelazione veterotestamentaria trasformano in questo modo il concetto di pace in un concetto salvifico centrale: i profeti e i saggi d’Israele».

¹³ G. MAZZILLO, «Gesù», in *Dizionario di teologia della pace*, cur. L. Lorenzetti, Bologna 1997, 462ss, 463s.

propria missione in ben altro modo: il suo messianismo non è di tipo politico e il regno che lui instaura non si fonda affatto sulla forza delle armi. Per questo preferisce il titolo di «Figlio dell'uomo (υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου)», desunto da Dn 7,13 e fino a quel momento rimasto marginale nel messianismo giudaico: a questo titolo poi, che nelle visioni di Daniele indica un misterioso emissario divino che proviene dal cielo, Cristo conferisce un significato inedito, intendendolo alla stregua del “servo di IHWH” di cui parla – come abbiamo accennato – il Deuteroisaia (cfr. in particolare Is 52,13-53). Il servo di IHWH è, per l'anonimo agiografo che scrive alla fine dell'esilio babilonese, colui che restaurerà il regno di Israele senza imporsi con la violenza, senza ribellarsi ai nemici, solidarizzando con i poveri e gli oppressi, caricandosi dell'iniquità altrui, patendo infine una morte violenta. In questo consiste dunque il messianismo di Gesù: è un “messianismo della non-violenza e della non-belligeranza”, un messianismo della prossimità e della mitezza, un messianismo che si spinge fino al sacrificio di sé. Un messianismo che niente ha a che vedere con armi, guerre, terrorismo e crudeltà¹⁴.

Anche nel “discorso della montagna”, che possiamo considerare come la “carta costituzionale” del regno annunciato da Gesù e come il “compendio” della sua concezione messianica, egli proclama «beati i miti (πραεῖς)» (Mt 5,5), cioè quanti in questo mondo rinunciano all'esercizio attivo della violenza per far valere il proprio diritto. Subito dopo, ancora più esplicitamente, dichiara «beati gli operatori di pace (εἰρηνοποιοί)» (Mt 5,9): a costoro Gesù promette, per l'*eschaton*, che saranno chiamati «figli di Dio», formula che qui come altrove indica la partecipazione alla salvezza. Inoltre, quale nuovo Mosè venuto non per abolire la legge ma per portarla a compimento (cfr. Mt 5,17), egli reinterpreta in termini radicali il quinto comandamento: «Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna» (Mt 5,21ss).

Poco oltre, prendendo le distanze da quella “legge del taglione” sancita in Es 21,24s; Lv 24,20; Dt 19,21, Gesù suggerisce atteggiamenti quasi paradossali: «Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente; ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra; e a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E a chi ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due» (Mt 5,38ss). È chiaro poi

¹⁴ Sulla concezione gesuana del regno di Dio, sulle letture che ne sono state offerte nel corso della storia e sui risultati raggiunti dalla ricerca esegetica, rimandiamo alle riflessioni illuminanti di J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, *Gesù di Nazaret*, Milano 2007, 69-86 [originale tedesco: 2007].

che il compimento della legge mosaica non esclude il superamento di elementi spuri o comunque solo provvisori: «Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti» (Mt 5,43ss).

Gesù propone insomma un ordine nuovo, e assolutamente “rivoluzionario”, nei rapporti tra gli uomini. Il “discorso della montagna” insegna che la profezia di pace di Gesù domanda anzitutto l’astensione: il suo è un invito a non rispondere al male con altro male, a infrangere la spirale della vendetta, a interrompere la catena dei torti vicendevolmente procurati e ricevuti. Ma egli non si accontenta di additare un atteggiamento passivo, perché la pace esige anche atteggiamenti attivi, o meglio “creativi”: in particolare il comportamento apparentemente insano di chi si fa incontro al proprio nemico, addirittura nelle sue azioni violente e nelle sue richieste inique (l’altra guancia, il mantello oltre alla tunica, due miglia anziché uno...), e questo al fine di “conquistarlo”: non però con le armi, ma con la forza della persuasione che i gesti posseggono molto più delle parole; e di “sottometterlo”: non però a sé e alla propria autorità, ma alla logica pacifica e pacificante del vangelo.

La motivazione poi di questa “rivoluzione cristiana” è per Gesù del tutto ovvia: semplicemente perché Dio fa così, perché egli ama allo stesso modo i buoni e i cattivi, anzi si direbbe che ami di più proprio questi ultimi. L’essere di Dio diventa il dover-essere dell’uomo: l’indicativo di Dio (egli “fa” così) diventa imperativo per gli uomini (“fate” voi dunque così), dal momento che accogliere Dio nella propria vita significa agire come lui stesso agisce. Così Gesù conclude infatti le sue esortazioni: «Siate voi perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» (Mt 5,48). Dal canto suo Marco, che non conosce i grandi discorsi matteani di Gesù, riassume tutto in un’espressione lapidaria: «Siate in pace gli uni con gli altri» (Mc 9,50)¹⁵.

In tal quadro rientra pure l’affermazione programmatica: «Imparate da me, che sono mite ed umile di cuore (πραύς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῆ καρδίᾳ)» (Mt 11,29). Di fatto, Gesù addita se stesso come il prototipo della beatitudine di Mt 5,5: l’uomo diventa mite imitando il Messia mite. Anche in questa “autopresentazione” è riconoscibile quel modello messianico non-violento del quale abbiamo parlato. Il retroterra veterotestamentario è rappresentato soprattutto da Zc 9,9, laddove l’umiltà è indicata come tratto distintivo del Messia: costui infatti, vaticina il profeta, entrerà in Gerusalemme – che letteralmente significa «città della pace» – cavalcando una mula, in modo cioè totalmente disarmato e quasi inerme, spoglio di ogni attributo di supre-

¹⁵ Cfr. sulla “novità” del “discorso della montagna”, L.J. TOPEL, *La via alla pace. La liberazione attraverso la Bibbia*, Assisi 1984, 195-208 [originale inglese: 1979].

mazia bellica e di volontà di vendetta nei riguardi degli avversari che gli hanno sottratto il dominio. Sappiamo che questo stesso passo di Zaccaria rappresenta lo sfondo per interpretare l'ingresso messianico di Gesù nella città santa, poco prima della passione (cfr. Mt 21,1-11 par): egli viene non per vendicarsi, ma per portare la pace.

«L'espressione "mite ed umile di cuore" (Mt 11,29) determina nell'orizzonte della teologia evangelica una confluenza di significati e di luoghi peculiari per cogliere, attraverso l'applicazione cristologica, l'ampia prospettiva irenologica sottesa. [...] Tale prerogativa peculiare della persona-missione del Figlio diventa contrassegno tipico della signoria e dell'opera del Cristo nel mondo, che, rifiutando ogni precomprensione di tipo politico-rivoluzionario e respingendo la logica della forza-violenza, accetta di essere privo di mezzi, in piena solidarietà con i poveri e gli oppressi per far valere il suo diritto universale (cfr. Is 49,4), addossandosi l'iniquità di tutti (cfr. Is 53,11)»¹⁶.

C'è poi, proprio nell'imminenza della passione, un altro episodio che val la pena richiamare. In prossimità dell'arrivo a Gerusalemme, la madre di Giovanni e Giacomo di Zebedeo domanda a Gesù che i suoi figli possano sedere l'uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra nel suo futuro regno (cfr. Mt 20,21). Come si vede, neppure quanti appartengono alla cerchia dei discepoli hanno ancora superato una concezione politica del regno di Dio, e sono presumibilmente convinti che Gesù intenda recarsi nella Città santa per compiere una sorta di "golpe", una specie di colpo di Stato finalizzato a rovesciare l'autorità politica vigente. Di fronte a questa pretesa assurda, come pure all'altrettanto sconcertante indignazione degli altri che si sentono a loro volta defraudati di un ambito "privilegio", a Gesù non resta che ribadire per l'ennesima volta il carattere diametralmente "altro" del regno di Dio che egli è venuto a stabilire: un regno che si instaura solo con la forza dell'amore e che dunque non ricusa di assaggiare il calice amaro della sofferenza e della morte (cfr. Mt 20,22-23), un regno in cui i rapporti di potere sono radicalmente invertiti: «I capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi esercitano su di esse il potere. Non così dovrà essere tra voi; ma colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo, e colui che vorrà essere il primo tra voi, si farà vostro schiavo; appunto come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti» (Mt 20,25-28). È così finalmente chiaro che la prassi di pace che Gesù invoca non può limitarsi al raggio ristretto dei rapporti tra "vicini", ma deve estendersi anche alle relazioni a più ampio respiro tra gruppi, partiti, governi, popoli.

¹⁶ G. DE VIRGILIO, «Mite ed umile di cuore», in *Dizionario di teologia della pace*, cur. Lorenzetti, 464ss: 464.

La non-violenza e il servizio vicendevole – quale modo nuovo di esercitare l’autorità – devono, per i cristiani («voi»), ridefinire tutti i rapporti sociali¹⁷.

3. La pasqua evento di pace

Non ci è difficile intuire che la prassi di pace di Gesù e il suo rifiuto della violenza si mostrino in tutta la loro portata sconvolgente negli eventi della passione. Abbiamo già menzionato l’ingresso messianico in Gerusalemme sulla mula, che intende fugare una volta per tutte i dubbi residui circa le sue reali intenzioni all’interno della Città santa. Sofferamoci ora sull’ultima cena con i discepoli. Appare evidente, nelle narrazioni sinottiche, un’operazione teologica tutt’altro che secondaria: sulla mensa pasquale manca la portata principale, l’agnello, il cui sangue cosparso sugli stipiti delle porte rievocava per Israele la liberazione dalla morte in cui erano incorsi i primogeniti degli Egiziani (cfr. Es 12,21-27) e la solenne conclusione dell’alleanza alle pendici del Sinai (cfr. Es 24,4-8). Adesso Gesù prende il posto di quell’agnello: è lui la nuova vittima sacrificale, nel cui sangue innocente gli uomini sono liberati dalla morte e sono rappacificati con Dio in una nuova ed eterna alleanza (cfr. Mt 26,28 par). Davvero “Cristo è l’agnello della pace”, davvero “il suo è il sangue della riconciliazione”.

Tuttavia non è forse questo l’episodio più significativo. Quando, al Getsemani, il corteo guidato da Giuda viene per arrestare Gesù, uno dei suoi discepoli – che solo il Quarto Vangelo identifica con Simon Pietro (cfr. Gv 18,10) – mette mano alla spada, di cui si è forse prudenzialmente premunito, e colpisce il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. E Gesù, anziché elogiare chi lo difende, prende risolutamente le distanze da questa mossa violenta: «Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada» (Mt 26,58). E, dopo avere – nella versione lucana – risanato il servo (Lc 22,51), così si rivolge alla folla: «Siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante? Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete steso le mani contro di me; ma questa è la vostra ora, è l’impero delle tenebre» (Lc 22,52s). Gesù ribadisce ancora una volta la sua scelta messianica: quella di essere “il Messia disarmato che proclama un regno di pace”, regno in cui non c’è posto per chi esercita la violenza, fosse anche per reagire all’ingiustizia, perché la legge suprema è rispondere al male con il bene, sempre e comunque.

¹⁷ Rinviamo, per un approfondimento di quanto detto, al saggio di A. DRAGO, «La prassi di “non violenza” e di “pace” di Gesù», in SEGRETARIATO ATTIVITÀ ECUMENICHE, *Chi dite che io sia? Gesù interpella l’ecumenismo e il dialogo interreligioso*, Roma 1992, 331-346.

Tale prassi radicalmente non-violenta è riconoscibile in tutti i momenti della passione: nella flagellazione, nella coronazione di spine e nelle beffe dei soldati, e ancor più nei processi burla subiti davanti al sinedrio, a Pilato e ad Erode: qui, ancora una volta, l'unica arma che Gesù brandisce è quella della "verità", disarmata e disarmante, che per imporsi non ha bisogno della veemenza delle parole ma dell'eloquenza del silenzio, e al massimo di qualche risposta laconica e volutamente enigmatica. Questa prassi non-violenta trova, infine, il suo acme sulla croce. Non stupisce al riguardo che il diacono Filippo, istruendo secondo il racconto degli *Atti degli Apostoli* l'eunuco etiope, riferisca a Gesù le parole del quarto canto del Deuteronomio, che paragonano la mitezza del servo di IWHW condotto a morte a quella di un agnello: «Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca» (Is 53,7; cfr. At 8,32). Né stupisce che, perfino sulla croce, Gesù trovi, per Luca, la forza di perdonare i suoi carnefici: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34)¹⁸.

Da ultimo, l'*opus pacis* di Gesù si appalesa nelle narrazioni pasquali: secondo i racconti della risurrezione di Luca (cfr. 24, 36) e soprattutto di Giovanni (cfr. 20, 19.26), il Risorto saluta i discepoli esclamando: «Pace a voi!». Se certamente «εἰρήνη ὑμῖν» è una formula di saluto convenzionale al tempo di Gesù¹⁹, sulle labbra del Cristo risorto essa acquista un significato inedito, comprensibile solo alla luce del contesto²⁰. La pace è il primo dono del Signore risuscitato, un dono promesso già nei discorsi di addio, quando Gesù aveva preannunciato: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi» (Gv 14,27). Sappiamo ormai in che senso la pace di Gesù è una pace "diversa" da quella del mondo: a differenza della *pax romana*, che Cesare Augusto ha garantito all'impero romano calpestando con la forza delle armi le rivendicazioni delle nazioni sottoposte al suo dominio, la *pax cristiana* viene da Cristo, re della pace, e contesta le logiche di oppressione invocando la riconciliazione nei rapporti tra gli uomini come in quelli tra i popoli.

Al tempo stesso questa pace, da "dono" del Risorto, diventa il "compito" precipuo della Chiesa nascente, come attesta il successivo conferimento agli Undici del potere di rimettere i peccati: in quanto raggiunti dalla pace di Dio, costoro possono e debbono farsi portatori di quella stessa pace a tutti gli altri uomini (cfr. Gv 20,23). Non mancano del resto alcuni passi sinottici che, riferendo la prassi missionaria della

¹⁸ Sulla prassi non-violenta di Gesù in occasione della sua passione, cfr. P. RÉGAMEY, *Non-violenza e coscienza cristiana*, Roma 1962, 79-89 [originale francese: 1958].

¹⁹ Come nota opportunamente W. FOERSTER, «εἰρήνη nel Nuovo Testamento», in *Grande Lessico del Nuovo Testamento*, cur. Kittel – Friedrich, III, 219-223.

²⁰ Cfr. J. COMBLIN, *Teologia della pace*, I, Roma 1960, 305-310 [originale francese: 1960].

Chiesa primitiva, evidenziano che la pace è appunto il dono che gli emissari del vangelo recano di città in città (cfr. Lc 10,5-6; Mt 10,13).

Notiamo infine che Gesù, anche se risuscitato, conserva le ferite inflitte dalla violenza umana, restando così per sempre dalla parte delle vittime (cfr. Gv 20,27): donando ai suoi discepoli la propria pace – la vera pace messianica – egli intende imprimere al dolore del mondo, al suo perdurante essere “senza pace”, una speranza di liberazione e di riconciliazione. Proprio per questo, «essere in “pace” per i cristiani significa fondamentalmente essere in accordo con Dio e con se stessi anche in mezzo alla mancanza di pace esteriore ed interiore di questo mondo»²¹.

«Vi lascio la pace, vi do la mia pace, ve la do, non come la dà il mondo...» (Gv 14,27). “Tali cose ve le ho dette, affinché abbiate pace in me. Nel mondo voi avrete afflizioni; ma fatevi coraggio! Io ho vinto il mondo” (Gv 16,33). Ora, la sera della risurrezione, Gesù si presenta ai discepoli riuniti e le sue prime parole sono: “La pace sia con voi! Come il Padre ha mandato me...” (Gv 20,19ss). E otto giorni dopo, quando Tommaso si trova con i suoi colleghi, Gesù si presenta di nuovo e dice: “La pace sia con voi!” (Gv 20,26). Sono le uniche volte che il Quarto Vangelo adopera la parola pace, e non vedo come si potrebbe negare la relazione tra le promesse dei discorsi dopo la cena e il saluto dopo la risurrezione. Le ultime parole prima della passione e le prime dopo la passione sono le stesse. Gesù continua, o piuttosto riprende e conclude il suo discorso dopo il grande avvenimento che del resto ne costituisce il tema centrale. Il che è quanto dire che la parola pace dev’esser per i discepoli una di quelle parole chiare che sono indispensabili per comprendere il significato di questo avvenimento misterioso, la morte di Gesù. [...] Gesù è vincitore del mondo, nonostante la sua passione e morte; o, piuttosto, a causa e per mezzo della sua passione e della sua morte, Gesù riporta la sua vittoria sul mondo, ed è questa la sua pace, quella pace che egli dà ai discepoli. Il dono della pace non li sottrarrà quindi alla persecuzione, ma nascerà dalla persecuzione stessa, come una partecipazione alla vittoria di Gesù nella sua risurrezione. Ed è per questo che alla sera della risurrezione Gesù può dire, e questa volta con quell’accento di sicurezza e di fierezza che gli consente il trionfo raggiunto: “La pace sia con voi”. Da quel momento i discepoli che non hanno ancora percorso tutto il cammino che farà loro imitare il Maestro, sono stabiliti nella pace. Una pace che nulla potrà togliere, e che li accompagnerà nella loro missione di testimoni, nella loro passione, nella loro morte. Attraverso questo destino, la Chiesa vive dunque nella pace. Conquista e stabilisce la pace di Gesù»²².

²¹ VÖGTLE, *La pace*, 10.

²² COMBLIN, *Teologia della pace*, I, 327s.330s. Si legga anche *ibid.*, 334: «La pace di Cristo è la pace della risurrezione. Il suo prezzo è la croce. La via della pace della Chiesa, e quindi anche del

4. La rivincita della violenza?

Al termine di questa indagine, in cui abbiamo tentato di evidenziare la relazione istituita dai Vangeli tra il tema della pace e la prassi di Gesù, non possiamo però tralasciare alcuni testi che appaiono di primo acchito in netta controtendenza.

Nel discorso missionario di Matteo leggiamo: «Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a portare la pace, ma una spada» (Mt 10,34), cioè la divisione addirittura tra i membri della stessa famiglia. O ancora: «Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora il regno di Dio soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono» (Mt 11,12). Senza dimenticare l'episodio della cacciata dei venditori dal tempio, che i Sinottici collocano in prossimità della passione e Giovanni invece all'inizio del ministero pubblico (cfr. Mt 21,12s par; Gv 2,13-17). Come interpretare questi passi, di tono apparentemente assai diverso da quelli finora menzionati? In realtà qui, come altrove, Gesù si serve di un linguaggio volutamente paradossale, il solo capace di comunicare un messaggio forte di conversione, senza con ciò voler elevare la violenza a sistema. Ciò che si vuol dire è piuttosto che il regno che Gesù instaura, proprio per quel suo carattere "rivoluzionario" che lo rende irriducibile alle logiche del mondo, domanda ai discepoli il coraggio di porsi controcorrente.

Nel primo testo in questione, porsi controcorrente significa prevedere ed accettare che la scelta cristiana vada incontro all'incomprensione e al rifiuto:

«La pace che Gesù porta non avrà l'aspetto che i discepoli attendono. La spada che qui si oppone alla pace è l'arma che attacca ed uccide. Gesù pensa alle persecuzioni che gli apostoli vedranno insorgere contro di loro. Non viene, naturalmente, a portar loro una spada da combattere. La spada è quella che i persecutori impugneranno contro di loro. È la divisione che stabiliranno dentro le famiglie contro i fedeli di Gesù. Non sono i discepoli che saranno causa di divisioni, né Gesù. Ma è inevitabile che la divisione e la persecuzione si producano, e gli apostoli dovranno affrontare questa situazione senza farsi illusioni. [...] Gesù sembra dire che nessuno sarà esposto alle ostilità più dei suoi. E tuttavia essi sono i portatori della pace di Dio»²³.

Opportunamente la redazione lucana ha sostituito la «spada» di Marco (10,34) con il termine «divisione» o «separazione» (διαμερισμός) (12,51): Gesù non intende autorizzare o peggio incentivare l'uso della spada, ma prevede con lucidità che il van-

mondo, è la croce. È Dio che esalta. Dio che dà la pace. Quanto ai cristiani, ad essi si richiede di accompagnare il Signore al Calvario. Questa è la loro funzione».

²³ *Ibid.*, 337.

gelo sarà causa di divisione, e questo perché esso è un invito di salvezza rivolto alla libertà degli uomini, un invito che costoro possono accogliere oppure ricusare.

Il significato del difficile testo di Mt 11,12 è in un certo senso affine: «Il regno di Dio da lui [Gesù] annunciato come prossimo e dirompente già nella storia, sia pure sotto forma iniziale e imperfetta, non è una realtà trionfante, ma incontra resistenze, persecuzioni, ostilità, violenze appunto»²⁴. Anche adesso il testo parallelo di Luca può forse aiutarci nella comprensione: «La legge i profeti fino a Giovanni: da allora in poi viene annunciato il regno di Dio e ognuno si sforza di entrarvi» (16,16). Secondo questa versione, che rappresenta presumibilmente una rielaborazione del λόγιον conservato da Matteo, il messaggio di Gesù vuole smascherare l’illusione che il regno di Dio si possa guadagnare a buon mercato: esso, piuttosto, esige l’esercizio ferreo della violenza contro le proprie ritornanti inclinazioni al peccato. La violenza, allora, non è quella che il credente esercita contro gli altri, ma quella che esercita contro se stesso, nello sforzo di passare per la «porta stretta» (Lc 13,24).

Quanto infine all’episodio del tempio, è chiaro che Gesù inveisce contro chi trasforma la fede, che è un messaggio di liberazione e di pace soprattutto per i più poveri, in occasione di commercio e di guadagno. Gesù intende riaffermare il primato di Dio sugli interessi “terreni”, un primato che esige lo “zelo” per la “casa” del Signore e combatte ogni tentativo umano di “mercificare” anche Dio.

Insomma, questi testi – apparentemente “stonati” – servono a chiarire in modo inequivocabile che la “cristologia della pace”, quale siamo venuti tracciando sulla base della prassi di Gesù, non è affatto il facile irenismo di chi si accontenta, per quieto vivere, di atteggiamenti passivi e rinunciatari. Il “regno della pace”, infatti, non può che esigere la lotta senza quartiere contro tutti i nemici della pace, dentro a noi e intorno a noi: lotta, beninteso, da condurre pur sempre con le “armi della pace”²⁵.

5. “Pace verticale” e “pace orizzontale”

«È nelle lettere paoline che la pace passa in primo piano. Il suo concetto è quello della salvezza realizzata, della riconciliazione con Dio, che si ha qui ed ora con la giustificazione mediante la fede (cfr. Rm 5,1): Gesù è così, al presente, “la

²⁴ G. BARBAGLIO, «Violenza», in *Dizionario di teologia della pace*, cur. Lorenzetti, 773 (= ID., *Pace e violenza nella Bibbia*, Bologna 2011, 34).

²⁵ Cfr., su questi testi ed altri simili, le riflessioni di C.M. MARTINI, «Il Dio della pace nella Bibbia», in *SECRETARIATO ATTIVITÀ ECUMENICHE, La pace sfida del regno*, Torino 1983, 44ss; RÉGAMEY, *Non-violenza*, 90-146; P. STEFANI, «Violenza e non-violenza nel linguaggio di Gesù», in *Pace e guerra nella Bibbia e nel Corano*, cur. Id. – G. Menestrina, Brescia 2002, 79-88.

nostra pace” (cfr. Ef 2,14-18). Utilizzato d’altra parte come formula di saluto alle chiese, il termine simboleggia allora l’unità nel Cristo di una Chiesa che è comunità della pace di Dio (cfr. Rm 14,17ss). Dalla realtà attuata della pace derivano allora per il credente dei doveri relativi alla costruzione della pace: per rendere testimonianza all’opera di Cristo, si richiede dai fedeli che essi vivano in pace con tutti, e non soltanto con gli altri cristiani (cfr. Rm 12,18)²⁶.

Senza voler sottovalutare l’apporto delle epistole proto-paoline (e in particolare della *Lettera ai Romani*) alla teologia neotestamentaria della pace, la relazione tra Gesù e la pace affiora però soprattutto nella letteratura deuteropaolina. In Col 1,20 leggiamo che «[piacque a Dio] per mezzo di lui [il Figlio] riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando (εἰρηνοποιήσας) con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli». Si tratta delle parole conclusive di uno dei più noti, e densi, inni cristologici del Nuovo Testamento (cfr. Col 1,15-20), in cui l’autore – verosimilmente un membro della “scuola paolina” che attinge ad un testo preesistente di uso liturgico – rilegge in prospettiva cristocentrica l’intera storia della salvezza: Cristo è colui per mezzo del quale tutte le cose sono state create (all’inizio della storia), colui nel quale tutte le cose sussistono (nel corso della storia), colui verso il quale tutte le cose tendono (alla fine della storia). La storia sta dunque sotto il primato assoluto di Cristo, che ne è il principio, il motore e il fine.

Tuttavia, afferma il testo, questo primato ha incontrato, a un certo punto della storia, un’opposizione, rappresentata dal peccato. Esso ha determinato una “lacerazione” tra il cielo e la terra, impedendo al Figlio, che si trova in cielo, di esercitare a pieno il suo primato sulla terra. Questa lacerazione è stata superata mediante l’incarnazione del Figlio, mediante cioè la sua discesa dal cielo sulla terra, e soprattutto attraverso la sua morte sulla croce, la quale, innalzata tra cielo e terra, ha ricucito lo “strappo” e ha consentito al Figlio di recuperare in pienezza il suo primato universale.

La “croce” è dunque intesa come “evento di riconciliazione” – o meglio di “rappacificazione” – tra il cielo e la terra. Si noti l’evocazione del sangue: il riferimento è qui alla prassi rituale veterotestamentaria, secondo cui era il sangue delle vittime sacrificali, che rappresentavano vicariamente l’offerente, a procurare la riconciliazione tra l’uomo e Dio. L’idea, in fondo rudimentale, era quella di un Dio adirato per il peccato e placato soltanto dall’odore del sangue che sale fino al cielo. Nel caso di Cristo, però, non si utilizzano più vittime animali, che sostituiscono i peccatori che si offrono a IWHW, ma è il Figlio stesso di Dio a farsi rappresentante dell’umanità

²⁶ S. KAYAMA, «Pace», in *Dizionario critico di teologia*, cur. J.-Y. Lacoste, Roma 2005, 958ss: 958 [originale francese: 1998²].

peccatrice per riconciliare nel suo sangue cielo e terra. La pasqua di Cristo restaura la pace tra Dio e l’umanità: quella che scaturisce dalla “pasqua” è dunque fondamentalmente una “pace verticale”, che interessa gli uomini nel loro rapporto con Dio prima ancora che nei loro rapporti reciproci²⁷.

Tuttavia nello stesso inno, prima ancora del riferimento alla croce e al sangue, troviamo pure un rapido ma significativo cenno alla risurrezione. Se con la croce Cristo “rifà” la pace tra il cielo e la terra, con la sua risurrezione egli raduna in un solo corpo – che è la Chiesa – gli uomini ormai perfettamente riconciliati con Dio. Questa riunione degli uomini nella Chiesa, corpo di Cristo, allude all’altro aspetto della pace, all’aspetto “orizzontale” della rappacificazione degli uomini tra loro.

Più esplicito al riguardo è l’inno di Ef 2,14-18. Gli Efesini, cui l’autore si rivolge, sono cristiani provenienti dal paganesimo: costoro erano un tempo “lontani” da Dio, perché esclusi dalle promesse riservate ad Israele, ma ora sono divenuti “vicini” grazie – ancora una volta – al sangue di Cristo (cfr. Ef 2,13). Così prosegue il testo:

«Egli [Cristo] è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l’inimicizia, annullando, per mezzo della sua carne, la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l’inimicizia. Egli è venuto perciò ad annunziare la pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito».

L’inno è intessuto di libere citazioni veterotestamentarie, che collegano strettamente il dono della pace ad Israele con l’avvento del Messia davidico. Si leggano in

²⁷ Cfr. E. JÜNGEL, *L’essenza della pace. La pace come categoria d’antropologia teologica*, Brescia 1984, 60s [originale tedesco: 1983]: «Già nell’Antico Testamento si parla di messaggeri di vittoria e di gioia che annunciano la pace (cfr. Is 52,7). Questo passo fu accolto nel Nuovo Testamento e riferito a Gesù Cristo, cosicché ora i suoi messaggeri vengono designati come coloro che annunciano l’«evangelo della pace» (Ef 6,15; cfr. Rm 10,15; At 10,36). Il fatto che il messaggio che racconta di Gesù Cristo possa essere chiamato evangelo della pace ha il suo fondamento nella seguente verità, essenziale per la professione di fede: in Gesù Cristo Dio ha riconciliato con sé l’universo, facendo pace mediante il sangue della sua croce, e questo sia in terra che in cielo (cfr. Col 1,20)»; *ibid.*, 71: «È appunto questo il grande mistero della persona di Gesù Cristo, che in lui e per lui Dio stesso si fa veramente presente. Poiché il Creatore si è identificato con il Gesù crocifisso, sulla sua croce si conclude la pace tra Dio e l’uomo. “Giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio” (Rm 5,1). Perciò la cristianità più antica può ora ampliare il saluto veterotestamentario *shalōm alehem* trasformandolo nella formula liturgica: “Grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo” (Rm 1,7; cfr. 1Cor 1,3; 2Cor 1,2; Gal 1,3; Fil 1,2; 1Ts 1,1; 2Ts 1,2)».

particolare Is 9,5: «Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà: consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, principe della pace»; Is 57,18s: «Ho visto le sue vie, ma voglio sanarlo, guidarlo e offrirgli consolazioni. E ai suoi afflitti io pongo sulle labbra: “Pace, pace ai lontani e ai vicini – dice il Signore – e io li guarirò” »; Mi 5,3s: «Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace!»; Zc 9,10: «Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme, l’arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni, il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra».

Anche ora la pasqua è intesa come evento di pace, perché ha realizzato la riconciliazione tra due gruppi umani fino a quel momento separati, il popolo di Israele e la “massa” dei pagani. La croce di Cristo ha avuto l’effetto di abbattere un muro divisorio che opponeva gli uni, i privilegiati, agli altri, i disgraziati: un muro rappresentato dalla legge mosaica, che gli uni conoscevano e gli altri ignoravano. Non a caso, nella *Lettera di Aristeo*, scritto pseudoepigrafico giudaico del II secolo a.C. che narra la leggenda della nascita della Septuaginta, la legge era definita «trincea invalicabile», «muro di ferro, perché non ci mescolassimo affatto con gli altri popoli» (n. 139)²⁸.

Ma ora Cristo ha distrutto l’inimicizia, rendendo “vicini” anche quelli che prima erano “lontani”. La sua croce e il suo sangue determinano nuove relazioni tra gli uomini: la fede annulla le differenze etniche e abbatte le barriere tra le nazioni, costituendo un solo nuovo popolo sovranazionale che si chiama Chiesa. E questo perché ormai, al di sopra di tutte le differenze tra gruppi umani, si erge un principio ben più forte di unità: la salvezza arrecata dalla pasqua, di cui tutti beneficiano indistintamente. Del resto, anche Pietro esclama in casa di Cornelio: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo (εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ): questi è il Signore di tutti» (At 10,34ss).

Cristo si mostra dunque come il “mediatore universale della pace”: della pace tra Dio e gli uomini, perché ha distrutto il muro di peccato che separava il cielo e la terra, e della pace degli uomini tra loro, perché ha distrutto il muro di ostilità che separava tra loro i popoli del mondo. Per questo si può asserire che egli stesso è, a tutti gli effetti, «la nostra pace». Insomma, nella *Lettera agli Efesini* il termine pace costituisce

²⁸ Questa concezione della legge mosaica è ben sottolineata da PATTARO, «Pace», 1033, che la suffraga a partire dall’Antico Testamento e dalla letteratura rabbinica.

«una sintesi generale della dottrina della salvezza per mezzo di Cristo che raccoglie in un’unica prospettiva il rapporto degli uomini con Dio e tra di loro, l’unione degli uomini con Dio e tra di loro»²⁹.

«In Ef 2,11-18 Paolo dichiara che la pace non è innanzitutto una relazione tra gli uomini, esito di una decisione etica e piena di valore. La pace di cui parla il Vangelo è una persona. La stessa persona di nostro Signore Gesù Cristo. [...] La legge della circoncisione perde il proprio diritto, perché il Sinai lascia definitivamente il posto al Calvario. Sulla croce si compie un sacrificio che, perché definitivo, diventa anche alternativo. Le antiche separazioni lasciano il posto ad una nuova umanità. Non per un assorbimento dei pagani nella logica religiosa degli ebrei, ma per la caduta del principio stesso dell’identità ebraica, che trascina in una medesima prescrizione anche il principio dell’identità pagana. L’identità viene ormai dal Cristo della croce che liquida ogni inimicizia»³⁰.

Conclusione

Nel corso della nostra indagine abbiamo verificato che, in continuità con l’Antico Testamento, la “pace” conserva nel Nuovo Testamento un’accezione essenzialmente

²⁹ COMBLIN, *Teologia della pace*, I, 352s.

³⁰ PATTARO, «Pace», 1032s. Cfr. anche COMBLIN, *Teologia della pace*, I, 366s: «“Cristo è dunque la nostra pace”. Cristo è la nostra pace nel senso che ci riconcilia, e Greci e Giudei, con Dio. Ma è la nostra pace anche perché riunisce i due popoli una volta avversi in un sol popolo nuovo. Cristo distrugge la barriera che separava i due mondi. Sopprime l’odio. Ormai non è più che un sol popolo. È chiaro che san Paolo sposta qui l’applicazione del concetto di pace. Dal contesto della riconciliazione con Dio, passa a quello del mistero dell’ingresso dei Gentili nel popolo di Dio e della riconciliazione dei popoli. Il Cristo opera una duplice riconciliazione degli uomini con Dio e degli uomini tra loro. Quest’ultima riconciliazione è del tutto dipendente dall’altra. Proprio perché tutti gli uomini sono egualmente riconciliati con Dio, sono anche riconciliati tra loro. Si trovano tutti elevati nel corpo stesso di Cristo risorto, e formano tutti insieme un unico uomo nuovo grazie alla loro inserzione in Cristo risorto. Come vi potrebbe esser ancora opposizione tra loro? La loro opposizione veniva dal fatto che gli uni erano Gentili e gli altri Giudei. Adesso non sono più né Giudei, né Gentili, ma sono il popolo nuovo formato dal sangue di Gesù Cristo e la grazia di Dio»; BARBAGLIO, «Cristo nostra pace», in *Dizionario di teologia della pace*, cur. Lorenzetti, 461s: 461 [= ID., *Pace e violenza*, 23s]: «La liturgia ha attribuito a Gesù il titolo isaiano di “principe della pace” e a ragione, come ci testimonia la lettera agli Efesini. L’autore ripensa al senso dell’evento di Cristo in un’umanità segnata dalla frattura tra Gentili e Giudei, gli uni avversari degli altri, e giunge ad affermare che Gesù, con la sua morte in croce, ha abbattuto il muro di separazione, la barriera di inimicizia e odio che teneva divise le due metà del mondo di allora, riconciliandole e pacificandole. [...] Tutto è cambiato per l’azione di Cristo “nostra pace”. L’umanità non è più vista nella frattura, bensì come un universale “noi”, in cui sono superate le contrapposizioni lontani-vicini, incircoscisi-circoscisi, e annullata la polarità handicap-privilegio».

teologica: essa è un dono di Dio, egli ne è il promotore e il dispensatore. Al tempo stesso, oltrepassando l'Antico Testamento, questa concezione teologica si precisa in senso cristologico ed anzi cristocentrico, dal momento che Gesù è indicato come il messaggero e il latore escatologico della pace di Dio, come colui attraverso il quale Dio e gli uomini si legano ormai in una indissolubile alleanza di pace.

«Nel Nuovo Testamento il messaggio cristiano verrà chiamato il “vangelo della pace” (Ef 6,15), la quale nasce da Dio e passa attraverso la mediazione di Cristo. Si tratta della pace che nello Spirito, attraverso una sorta di creazione nuova, viene comunicata come frutto del Pneuma di Cristo. Cristo è quindi la nostra pace. Essa viene vista come pace tra Dio e l'uomo (cfr. Rm 5,1) e, solo così, anche tra gli uomini»³¹.

Proprio questa pace, arrecata da Dio agli uomini per mezzo di Cristo, si traduce per i credenti in un nuovo stile di vita che abbraccia le relazioni interpersonali e i rapporti sociali: “la pace donata da Cristo è il presupposto di un'umanità pacificata”.

«La pace come salvezza, risanamento e rinnovamento dell'uomo e del mondo (cfr. Gal 6,15; 2Cor 5,17) implica un riordinamento radicale dei rapporti fra gli uomini. Perciò è detto: “Abbate pace fra voi” (Mc 9,50; lo stesso probabilmente, è il senso di “vivete in pace” di 2Cor 13,11, dove è legato ad “abbiate gli stessi sentimenti”), ma anche con tutti gli uomini (cfr. Rm 12,18) nella misura in cui è possibile o per quanto sta in voi (cfr. *ibid.*). Poiché la βασιλεία τοῦ θεοῦ, la signoria di Dio, è giustizia e pace (cfr. Rm 14,17), essa include la pace come concordia fra gli uomini. Ed è nella pace che si compie la οἰκοδομή, l'edificazione della comunità (cfr. Rm 14,19) nella gioia dello Spirito Santo (cfr. Rm 14,17). La pace alla quale la comunità è chiamata (cfr. 1Cor 7,15) è

³¹ RAHNER, «La pace», 798. Cfr. anche BECK, «Pace», 1121: «Cristo è il mediatore della pace: con la sua venuta comincia la signoria di Dio, avviene la riconciliazione (cfr. Rm 5,1; Col 1,20; così anche Lc 2,14 e 1,79, da intendere in riferimento alla nascita di Gesù o di Giovanni); anzi, egli è la pace stessa, come lo era IWHW nell'Antico Testamento (cfr. Ef 2,14-18). Mentre il Vangelo di Giovanni pone l'accento sul fatto che Cristo dà la sua pace ai discepoli (cfr. Gv 14,27), i discorsi missionari sottolineano che sono i discepoli, investiti di potere, a trasmetterla: se poi coloro cui essa viene offerta la respingono, ritorna ai discepoli (cfr. Lc 10,5s; Mt 10,13). La formula di saluto corrente nel mondo greco (negli esordi delle lettere “χαίρειν καὶ εὐχόμεθα”) subisce un singolare approfondimento nel saluto delle lettere paoline. Perciò εὐχόμεθα nel Nuovo Testamento è caratterizzata come pace di Cristo (cfr. Col 3,15) e dono del Padre e del Figlio (cfr. Rm 1,7; 1Cor 1,3; ecc.), che viene ottenuto e mantenuto nella comunione con Cristo (cfr. Gv 16,33; Fil 4,7; 1Pt 5,14). Ogni santificazione, ogni buona prova (cfr. 1Ts 5,23) e perfezione (cfr. Eb 13,20) serve ad approfondire questa partecipazione alla pace di Dio, il quale stritolerà satana che vi fa impedimento (cfr. Rm 16,20). [...] Per sua essenza, la pace poggia sulla condizione di giustizia e di salvezza che Dio dona all'uomo per i meriti di Gesù Cristo».

dono di Dio... di cui egli riempie l'uomo (cfr. Rm 15, 13), che egli dà all'uomo (cfr. 1Pt 1,2; Gd 2), che fa regnare nel cuore dell'uomo (cfr. Col 3,15), sì che appaia come frutto dello Spirito Santo (cfr. Gal 5,22). Una volta che Dio ha fatto annunciare mediante Gesù Cristo la pace (εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην, At 10,36, citazione di Is 52,7; cfr. anche Ef 2,17), anche gli uomini diventano εἰρηνοποιοί, operatori di pace, pacificatori (cfr. Mt 5,9); 2Tm 2,22 ed Eb 12,14 sottolineano che l'uomo deve cercare e conquistarsi la pace “in alleanza”, insieme con gli altri (cfr. anche 1Pt 3,11 e Gc 3,18). [...] Questa pace non deve essere concepita né come la distanza dello stoico da ciò che gli succede intorno e nemmeno come pura spiritualizzazione e “interiorizzazione”, ma come lieta certezza di avere parte alla pace di Dio che è già cominciata»³².

Questa concezione cristocentrica della pace, che raccorda le due dimensioni verticale ed orizzontale, è stata solennemente ribadita dal Concilio Vaticano II:

«La pace non è la semplice assenza della guerra, né può ridursi al solo rendere stabile l'equilibrio delle forze contrastanti, né è effetto di una dispotica dominazione, ma viene con tutta esattezza definita “opera della giustizia” (Is 32,7). È il frutto dell'ordine impresso nella società umana dal suo Fondatore e che deve essere attuato dagli uomini che aspirano ardentemente ad una giustizia sempre più perfetta. [...] La pace terrena, che nasce dall'amore del prossimo, è immagine ed effetto della pace di Cristo, che promana da Dio Padre. Il Figlio incarnato, infatti, principe della pace, per mezzo della sua croce ha riconciliato tutti gli uomini con Dio e, ristabilendo l'unità di tutti in un solo popolo e in un solo corpo, ha ucciso nella sua carne l'odio e, nella gloria della sua risurrezione, ha diffuso lo Spirito di amore nel cuore degli uomini»³³.

PASQUALE BUA

³² *Ibid.*, 1121s. Cfr. VÖGTLE, *La pace*, 11: «“Perseguire la pace” (Rm 14,19 e altrove) è perciò la risposta, impegnativa per il cristiano, all'azione dispensatrice di pace di Dio avvenuta in Gesù Cristo. Al servizio di Cristo, “il κύριος (= il Signore Dio) della pace” (2Ts 3,16), i credenti, rivestiti di un'armatura spirituale, devono vivere e diffondere il “vangelo della pace”, la buona novella del regno della pace (cfr. Ef 6,15)»; BARBAGLIO, «Sacra Scrittura», in *Dizionario di teologia della pace*, cur. Lorenzetti, 55-65: 63 [= *Id.*, *Pace e violenza*, 18s]: «La giustizia e la pace si costruiscono efficacemente senza violenza. Credere nel Dio del Crocifisso risuscitato implica un processo di smascheramento della pretesa della violenza e della guerra di saper creare condizioni umane giuste e pacifiche. Vuol dire credere che la violenza e la guerra sono solo forze distruttive, di morte e che la pace e la giustizia, a cui si anela, non sono bandiere issate vittoriosamente su campi di sterminio o su brandelli di sangue, ma realtà benefiche ugualmente per tutti e non sicurezza per gli uni a danno di altri». Interessanti anche le riflessioni offerte da E. BIANCHI, «L'annuncio della pace nella Bibbia», in *Id.* et ALII, *La pace, dono e profezia*, Magnano 1985, 5-27: in particolare 23ss.

³³ *Gaudium et spes*, n. 78.